

RESTAURAÇÕES ADESIVAS CONTEMPORÂNEAS – REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 28/05/2024](#)

CONTEMPORARY ADHESIVE RESTORATIONS – INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11374143

Leonardo Fillipe Santana Do Amaral¹; José Gabriel Bernardino Da Silva Brito²; Matheus José Da C Mara De Oliveira²; Taís Carvalho De Lima²; Sabrina Angeiras De Souza²; Sérgio Vinícius Barbosa Bandeira De Melo¹; Guilherme De Souza Parisi Vanderley²; Renata Pedrosa Guimarães³; Orientadora: Hílcia Mezzalira Teixeira³; Orientador: Alexandre Batista Lopes Do Nascimento³

RESUMO

Objetivo: Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre restaurações adesivas contemporâneas, identificando como esses sistemas adesivos são de extrema importância na conservação e eficácia no processo restaurador. **Metodologia:** Trata-se de um estudo realizado por meios de fontes secundárias, no qual foi feito um levantamento bibliográfico para realização desta revisão integrativa, através das bases de Bases de Dados National Library of Medicine (Pubmed), Scientific Electronic Library (SciELO) e Google Acadêmico. Foram seguidos critérios de inclusão e exclusão específicos para que fosse realizada uma análise mais apurada

dos estudos selecionados de forma descritiva, reunindo todo o conteúdo produzido na literatura acerca do tema estudado nesta revisão.

Resultados: Foram selecionados 17 artigos indexados nos referidos bancos de dados no período de 2011 a 2023, abrangendo os idiomas português, inglês ou espanhol que estão relacionados com o tema abordado no presente estudo. **Conclusão:** A Odontologia adesiva vem avançando de modo significativo, principalmente pelas novas abordagens que vem favorecendo a adesão aos tecidos dentais, no qual, o Cirurgião – Dentista tem possibilidade de obter melhores resultados das restaurações. É válido ressaltar que as melhores técnicas adesivas estão evoluindo ao longo tempo à medida que novos materiais e métodos de tratamentos são desenvolvidos. Portanto, é fundamental que os profissionais da Odontologia estejam buscando atualizações e avanços na área, dessa maneira, conseguem fornecer bons resultados para seus pacientes.

Palavras chaves: restaurações contemporâneas, sistema adesivo, cárie dentária.

ABSTRACT

Conduct an integrative literature review on contemporary adhesive restorations, identifying how these adhesive systems are extremely important in conservation and effectiveness in the restorative process.

Methodology: This is a study carried out by means of secondary sources, in which a bibliographic survey was carried out to carry out this integrative review, through the databases: Medline, Pubmed, LILACS and Scielo. Specific inclusion and exclusion criteria were followed so that a more accurate analysis of the selected studies could be performed in a descriptive way, bringing together all the content produced in the literature on the topic studied in this review. **Results:** Seventeen articles indexed in these databases in the last 10 years (2011- 2023) were selected, covering the Portuguese, English or Spanish languages that are related to the topic addressed in this study. **Conclusion:** Adhesive Dentistry has

been advancing significantly, mainly due to new approaches that have been favoring adhesion to dental tissues, in which the Surgeon-Dentist has the possibility of obtaining better results from restorations. It is worth mentioning that the best adhesive techniques are evolving over time as new materials and treatment methods are developed. Therefore, it is essential that dentistry professionals are looking for updates and advances in the area, in this way, they can provide good results for their patients.

Keywords: Contemporary Restorations, Adhesive Dentistry, Dental Caries.

1. INTRODUÇÃO

A ideologia restauradora que preza uma estética e funcionalidade é comprovada em diversos estudos, como podemos observar no Odontologia adesiva: conceitos atuais e considerações clínicas conceituado por Bispo (2010). Segundo Perdigão et al. (2021) afirmaram que as restaurações adesivas contemporâneas são uma abordagem moderna na Odontologia que se concentra em preservar a estrutura dentária natural o máximo possível ao tratar danos nos dentes, desempenhando um papel fundamental na Odontologia moderna, revolucionando a maneira como os dentes são restaurados. Essas restaurações envolvem o uso de técnicas adesivas avançadas e materiais de alta qualidade para colocar ou aderir o material restaurador ao dente, minimizando a remoção de tecido dental saudável.

A busca por um material restaurador estético e ideal tem resultado na melhora significativa dos materiais restauradores e das técnicas de aplicação clínica no dia a dia da Odontologia. De acordo com Zhou (2019), as resinas compostas são os materiais mais utilizados para as restaurações diretas, que são coladas ao tecido dentário por meio de sistemas adesivos, que são capazes de se unir fortemente ao esmalte e à dentina, simplificando cada vez mais as técnicas restauradoras.

Sabe-se que, múltiplos fatores, como microinfiltração marginal e cáries recorrentes, podem comprometer a durabilidade das restaurações de resina composta. Diversas abordagens inovadoras têm sido aplicadas para o desenvolvimento de sistemas adesivos com funções especiais para resolver esses problemas, como a incorporação de inibidores de metaloproteinases da matriz, antimicrobianos ou remineralizantes, e as propriedades mecânicas/químicas foram aprimoradas (KHOU, 2019).

Diante disso, o presente estudo visa analisar aspectos referentes ao uso dos materiais adesivos contemporâneos na atividade dos Cirurgiões-Dentistas, bem como sua importância na odontologia moderna. Dessa forma, identificar como os sistemas adesivos contemporâneos têm levado a resultados satisfatórios e duradouros para os pacientes.

2. METODOLOGIA

Para o presente estudo foi realizada uma busca bibliográfica nas seguintes bases de dados: Bases de Dados National Library of Medicine (Pubmed), Scientific Electronic Library (SciELO) e Google Acadêmico.

As palavras chaves utilizadas na pesquisa foram: Reparação de Restaurações Dentárias, Cárie Dentária, Falha de Restauração Dentária e Adhesive Dentistry. Todos os descritores utilizados constam nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). A busca na base de dados em questão foi realizada levando em consideração os artigos publicados e disponíveis entre os anos de 2010 a 2023.

2.1 Critérios de inclusão

Como critérios de inclusão os artigos que discorriam sobre os sistemas adesivos, bem como o seu papel de integração interdisciplinar na área da saúde, os quais enfatizam sua importância na formação acadêmica e atuação profissional do Cirurgiões-Dentistas.

2.2 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão os artigos que não são objetivos do nosso estudo, aqueles que não abordavam os sistemas adesivos, de sua integração interdisciplinar na área da saúde, que não trazem um bom embasamento sobre o tema ou que tinham uma linguagem muito rebuscada e um tanto quanto inacessível.

3. RESULTADOS

Diante da metodologia aplicada, foram obtidos 16 artigos, buscados nas bases de dados Pubmed, Google Acadêmico, Lilacs, Scielo e Science Direct. Esses trabalhos foram lidos e utilizados no presente estudo de revisão da literatura (Quadro 1).

Quadro 1: Trabalhos utilizados na revisão da literatura

Autor	Título	Ano	Objetivos
ABAD-CORONEL, C.; NARANJO, B.; VALDIVIEZO, P.	Adhesive systems used in indirect restorations cementation	2019	O objetivo desta pesquisa foi encontrar os sistemas adesivos com melhores resultados em termos de resistência de adesão de restaurações indiretas aos tecidos dentários.
ALSAEED, A. Y.	Bonding CAD/CAM materials with	2022	Visão geral da literatura atualizada

	current adhesive systems: An overview		sobre a classificação de sistemas adesivos e materiais CAD/CAM com diretrizes clínicas para condicionar diversas superfícies para adesão à estrutura dentária.
ALTAMIRANO ERAZO, J. J.; MORENO-PUENTE, M. M	Comparison of the adhesive strength of universal systems with and without MDP on dentin by microblading	2022	O estudo teve como objetivo abordar o déficit científico na compreensão do desempenho de adesão a longo prazo dos adesivos universais e fornecer uma nova solução clínica com resistência de união

			desejável à dentina.
<p>AVELAR, W. V. et al.</p>	<p>Sistemas adesivos universais: alternativas de protocolos adesivos na união aos substratos dentários</p>	<p>2019</p>	<p>O trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura sobre os sistemas adesivos universais, enfatizando seus protocolos clínicos e a avaliação da resistência de união em esmalte e dentina.</p>
<p>BISPO, LUCIANO BONATELLI</p>	<p>A prática da magnificação na Odontologia contemporânea</p>	<p>2010</p>	<p>O objetivo deste trabalho é esclarecer clínicos e pesquisadores sobre as vantagens conquistadas pela Odontologia no campo da magnificação e da microscopia operatória</p>

			na prática clínica tradicional.
FOLLAK, A. C	Longevidade da união de sistemas adesivos universais em dentina hígida e afetada.	2016	O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união imediata e após 6 meses de diferentes adesivos universais em dentina hígida e afetada, usando estratégias de condicionamento de ácido prévio e autocondicionante.
HARDAN, LOUIS et al.	Resistência de união de adesivos universais à dentina: uma revisão sistemática e meta-análise	2021	O objetivo deste estudo foi avaliar se, in vitro, o desempenho de adesão imediato e a longo prazo de adesivos universais à

			dentina seria melhorado pelo uso de quaisquer estratégias adicionais através de uma revisão sistemática e meta-análise.
KÜHL, BEATRIZ MUGAYAR.	Teoria da restauração, de Cesare Brandi: seis décadas de sua publicação	2023	O objetivo é examinar os desdobramentos do texto e suas perspectivas atuais, pontuando certos temas, sem a pretensão de esgotá los: a relação restauro técnica; restauro da arte contemporânea ; a restauração preventiva e a escala urbana.

<p>MACIEL, R. DOS S.; NASCIMENTO, F</p>	<p>Evolução das resinas compostas.</p>	<p>2022</p>	<p>Objetivo de apresentar uma breve evolução das resinas compostas odontológicas.</p>
<p>MATIAS, J. C.; COSTA, V. R. C.; DA SILVA, I. T</p>	<p>Principais tipos de restaurações diretas e indiretas em tratamento estético de dentes anteriores.</p>	<p>2022</p>	<p>O objetivo desse artigo é descrever os principais tipos de restaurações estéticas contemporâneas (facetas em resina composta ou em cerâmica, laminados lentes e fragmentos cerâmicos) detalhando suas composições e propriedades químicas.</p>
<p>NAZARENO GARCIA, R. et al</p>	<p>Avaliação da resistência de união de</p>	<p>2011</p>	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar a</p>

	<p>sistemas restauradores contemporâneos em esmalte e dentina</p>		<p>resistência de união (RU) de sistemas restauradores contemporâneos em substratos de esmalte abrasionado e de dentina de profundidade média.</p>
<p>NETO, J. M. DE A. E. S. et al</p>	<p>Os avanços da odontologia minimamente invasiva nos dias atuais</p>	<p>2021</p>	<p>Efetuar uma revisão narrativa sobre os recursos terapêuticos para tratamento das lesões dentárias, provocadas pelas cáries, empregando técnicas minimamente invasivas.</p>
<p>PERDIGÃO, J. et al.</p>	<p>Adhesive dentistry: Current concepts and</p>	<p>2021</p>	<p>Abordar conceitos contemporâneos em</p>

	clinical considerations.		materiais odontológicos adesivos com ênfase nas evidências por trás de seu uso clínico.
RIBEIRO, M. D. F.; PAZINATTO, F. B	Critérios clínicos para decisão entre substituição ou reparo de restaurações em resina composta	2016	Este estudo objetivou analisar os critérios USPHS e USPHS modificados e oferecer subsídios para a decisão clínica entre o reparo e a substituição das restaurações em resina composta.

<p>YAZIGI, C. et al.</p>	<p>The influence of the restorative material on the mechanical behavior of screw-retained hybrid abutment-crowns.</p>	<p>2020</p>	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho e a resistência à fratura de três materiais resilientes à base de polímeros com absorção de choque, bem como de cerâmicas amplamente utilizadas como coroas híbridas aparafusadas de peça única, suportadas por implantes.</p>
<p>ZHOU, W. et al.</p>	<p>Modifying adhesive materials to improve the longevity of resinous restorations</p>	<p>2019</p>	<p>Avaliar a prevalência do uso de diferentes e materiais restauradores indiretos em dentes posteriores.</p>

4. Discussão

A Odontologia estética vem crescendo rotineiramente envolvendo uma integração de diversos materiais e suas funcionalidades, seja para o restabelecimento da estética dentária natural perdida, ou devido a grandes influências que a sociedade vem passando principalmente pelas mídias que estabelece um padrão de dentes perfeitos. A decisão correta para escolha do material adequado que busca um tratamento eficiente está relacionada a diversos fatores, no qual os sistemas adesivos contemporâneos estão presentes Avelar (2019). Segundo Matias (2022), restaurar na Odontologia significa devolver forma, saúde e função para o elemento dentário, desde que não altere e/ou tenha recuperação das características estéticas. As restaurações dentárias podem ser realizadas para corrigir cavidades (cáries), fraturas, desgastes ou outras imperfeições nos dentes. Os procedimentos de restaurações adesivas contemporâneas tem como objetivo principal preservar a saúde bucal, restaurar a função mastigatória e melhorar a estética do sorriso (YAZIGI, 2016).

As decisões clínicas apropriadas para o uso de um material restaurador na Odontologia clínica depende de alguns fatores como: tamanho da lesão e etiologia, estética, localização do dente, forças de mastigação, preferência do paciente e orçamento são alguns dos fatores que auxiliam nessa decisão (RIBEIRO, 2016).

De acordo com o estudo de Vinãs (2021) existem três categorias dentro das restaurações que auxiliam na prática clínica, a proervação que adequa as condições ambientais para estabelecer uma boa relação no presente, a conservação direta que visa menores intervenções diretas e por fim restauração que desenvolve um meio com poucas percepções de falhas do objeto como cor, contorno, formas e retoques.

Para Neto (2021) a Odontologia restauradora e a estética de tratamento restaurador minimamente invasivo tem sido utilizada no conceito de adesão dos materiais restauradores aos tecidos mineralizados. A Dentística Restauradora aborda os princípios de prevenção máxima e mínima restauração ou intervenção das estruturas dentais, que foi

contemplado depois do conceito e aplicação das práticas e técnicas restauradoras adesivas. As restaurações dentárias são realizadas para reabilitar tecidos perdidos por presença de cárie, fraturas, desgastes dentários, perda de estruturas, funcionalidades e estéticas. A busca por um material restaurador estético ideal tem resultado na melhoria significativa dos materiais restauradores e de suas técnicas e aplicações, entretanto existem algumas divergências quando se trata da escolha de um material como: estética vs. durabilidade, conservação de estruturas vs. resistência e custo vs. biocompatibilidade Abad-Coronel (2019).

Diante dos trabalhos levantados para essa pesquisa bibliográfica, foi observado que para obter uma estética satisfatória das restaurações contemporâneas, é necessário à obtenção de restaurações mais estéticas e fortes, unidas principalmente à estrutura dental, o que favorece ao profissional resultados mais satisfatórios. Os principais fatores que estão associados nos sistemas adesivos contemporâneos são fluorescência, cor, translucidez e opalescência segundo os estudos de Alsaeed (2022). Já a escolha do tipo de restauração adesiva contemporânea depende da necessidade do paciente e das recomendações do profissional, no qual existe vários tipos de restaurações adesivas como: restaurações de resina composta, facetas de porcelana, inlays e onlays e coroas de porcelanas (MACIEL, 2022). Em contrapartida os estudos de Matias (2022) mostraram que para obter bons resultados nas restaurações adesivas contemporâneas é necessário seguir algumas práticas clínicas como conhecimento técnico, diagnóstico precisos, preparos dentários adequados, boas escolha de material, isolamento adequado, técnica adesiva, verificação oclusal e por fim acompanhamento do paciente.

De acordo com Garcia (2011) os materiais adesivos que são capazes de unir fortemente o esmalte e a dentina tiveram sua primeira busca no início da década de 1950 e já atingiu a sua oitava geração. Os sistemas adesivos que são utilizados atualmente tendem a simplificar as etapas e torná-los mais fáceis de usar no cotidiano clínico, além disso a qualidade dos materiais adesivos permite que os tratamentos restauradores sejam mais

resolutivos e de extrema confiança o que faz com que aumente suas forças de cisalhamento, tração, compressão, deslocamento e térmicas. Van Meerbeek (1998) relatou que o entendimento e o controle dessas forças são fundamentais para o desenvolvimento de materiais adesivos eficazes em diversas aplicações, incluindo a Odontologia.

Com o desenvolvimento dos sistemas adesivos dentinários espera-se que estes apresentem características ideais como: biocompatibilidade, união confiável à dentina, ausência de contrações de polimerização, uniões que resistem às forças oclusais e resistência da união. De acordo com Zhou (2019), esses devem passar por mecanismos de ação e combinações mecânicas e/ou retenções por componentes químicos nos substratos dentários, dessa maneira esses obtêm uma boa adesão, estabilidade a longo prazo e resistência mecânicas, no qual a preparação adequada da superfície e o uso de mecanismos de ação e combinações mecânicas apropriados são essenciais para garantir que os sistemas adesivos funcionem de maneira confiável e atendam às demandas específicas de cada aplicação.

Segundo Avelar (2019), os sistemas adesivos que estão disponíveis no mercado são divididos em sistemas condicionantes ácido prévio, que são condicionados com ácido fosfórico, no qual remove a *smear layer* e a hidroxiapatita da camada superficial da dentina. Os autocondicionantes que são compostos por primer com monômeros ácidos, tem como ação a desmineralização da superfície dos tecidos de maneira bem menos agressiva. Além disso, buscando adesivos mais simplificados e menos sensíveis, novos materiais denominados sistemas adesivos “*multi-mode*”, foram desenvolvidos, os quais são utilizados para unir restaurações dentárias, como obturações ou coroas, aos dentes naturais, esses tem capacidade de aderir tanto a estruturas dentárias esmalte quanto a dentina, que têm propriedades diferentes.

Os estudos de Yazigi (2020) e Follak (2016) mostraram que todos procedimentos que envolvem restaurações adesivas, essa são sensíveis a

variações de manipulação e contaminação, no qual, o conhecimento técnico é primordial para a utilização dos produtos. Por outro lado, Kulh (2023) mostra que a tecnologia está avançando rapidamente, e os materiais adesivos estão se tornando mais intuitivos e fáceis de usar, embora o conhecimento técnico ainda seja importante, a ênfase deve estar na atualização constante para acompanhar as inovações e as habilidades clínicas gerais. Já os estudos de Bispo (2010) demonstram que o futuro dos sistemas adesivos na era moderna promete melhoras significativas em termos de aderência, facilidade de uso, durabilidade, estética e a contínua evolução tecnológica e científica proporcionará benefícios tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

No presente estudo, os autores Hardan (2021), Maciel (2022), Nazareno (2011) e Ribeiro (2016) chegaram a conclusão que a resina composta é um dos materiais mais usados pelos Cirurgiões – Dentistas, esses buscam uma restauração estética e funcional, no qual as restaurações deve obter uma adaptação firme e duradoura do material restaurador ao esmalte e a dentina. Azevedo (2021) relatou que as indicações da resina composta e restaurações indiretas de cerâmica são muito semelhantes, não havendo diferenças estatisticamente significantes nas taxas de falhas dessas restaurações.

Os sistemas adesivos contemporâneos estão sendo amplamente utilizados e aceitos na união resina-dentina. São determinados principalmente por três aspectos: infiltração de monômeros na matriz intertubular desmineralizada, formação dos marcadores de resina intratubular hibridados e adesões químicas na superfície dentinária (Viñas, 2021). As propriedades de adesão da resina composta são algumas das vantagens quando utilizadas nos procedimentos restauradores, esses materiais criam uma união micromecânica e química com a dentina e esmalte, no qual resulta em retenção estáveis. De acordo com Neto (2021), para se obter um melhor resultado é necessário que o profissional tenha um bom conhecimento técnico e funcional dos materiais, visto que esses

são sensíveis a experiências operatórias e não podem ser realizados sem controle adequado.

Segundo Zhou (2019), o profissional ao avaliar a estrutura dental e seu substrato, deve entregar ao paciente algo que ofereça conforto e dinamismo, não esquecendo do primordial um resultado de menor invasão. Para Abad-Coronel (2019) um dos pontos mais importantes para ter bons resultados é a qualidade do material, que vai permitir que os tratamentos restaurados sejam eficientes. Também é necessário que o Cirurgião-Dentista tenha conhecimentos prévios, conseguindo devolver a estética e funcionalidade ideal, buscando um resultado com máxima naturalidade. Portanto, é de grande importância o entendimento e competência do profissional, visto que a técnica, interligada com a qualidade dos materiais escolhidos, têm como resultados mais longevidade do tratamento, como visto na literatura.

5. Conclusão

Diante do exposto percebeu-se que:

- A Odontologia adesiva vem avançando de modo significativo, principalmente pelas novas abordagens que vem favorecendo a adesão aos tecidos dentais;
- O Cirurgião-dentista tem possibilidade de obter melhores resultados das restaurações adesivas por meio da preservação da estrutura dental, melhoria estética, tratamento minimamente invasivo, durabilidade, contribuição para a saúde em geral;
- As melhores técnicas adesivas estão evoluindo ao longo tempo à medida que novos materiais e métodos de tratamentos são desenvolvidos;
- É fundamental que os profissionais da Odontologia estejam buscando atualizações e avanços na área, dessa maneira, conseguem fornecer bons

resultados para seus pacientes.

REFERÊNCIAS

ABAD-CORONEL, C.; NARANJO, B.; VALDIVIEZO, P. Adhesive systems used in indirect restorations cementation: Review of the literature. **Dentistry journal**, v. 7, n. 3, p. 71, 2019.

ALSAEED, A. Y. Bonding CAD/CAM materials with current adhesive systems: An overview. **The Saudi dental journal**, v. 34, n. 4, p. 259–269, 2022.

ALTAMIRANO-ERAZO, J. J.; MORENO-PUENTE, M. M. Comparison of the adhesive strength of universal systems with and without MDP on dentin by microblading. **Publicare**, v. 2, n. 2, p. 1–10, 2022.

AVELAR, W. V. et al. Sistemas adesivos universais: alternativas de protocolos adesivos na união aos substratos dentários. **Rev. Salusvita**, p. 133–153, 2019.

BISPO, Luciano Bonatelli. A prática da magnificação na Odontologia contemporânea. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 66, n. 2, p. 280, 2010.

DE AZEVEDO, C. T.; FERREIRA, K. H. M. DE A.; DE MENDONÇA, I. C. G. Mínima intervenção (MI) no tratamento da cárie profunda em dentística. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 2, p. e5865, 2021.

DE FILGUEIRAS GOMES, M. A. A.; CORRÊA, E. L. **Reconceituações contemporâneas do patrimônio** -. [s.l.] SciELO – EDUFBA, 2011.

FOLLAK, A. C. Longevidade da união de sistemas adesivos universais em dentina hígida e afetada. 2016.

HARDAN, Louis et al. Resistência de união de adesivos universais à dentina: uma revisão sistemática e meta-análise. **Polímeros**, v. 13, n. 5, pág. 814, 2021.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Teoria da restauração, de Cesare Brandi: seis décadas de sua publicação. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, v. 31, p. e16, 2023.

MACIEL, R. DOS S.; NASCIMENTO, F. Evolução das resinas compostas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e191111537182, 2022.

MATIAS, J. C.; COSTA, V. R. C.; DA SILVA, I. T. Principais Tipos De Restaurações Diretas e Indiretas em Tratamento Estético em Dentes Anteriores. **Revista Cathedral**, v. 4, n. 1, p. 128–138, 2022.

NAZARENO GARCIA, R. et al. Avaliação da resistência de união de sistemas restauradores contemporâneos em esmalte e dentina. **RSBO**, v. 8, n. 1, p. 60–67, 2011.

NETO, J. M. DE A. E. S. et al. Os avanços da odontologia minimamente invasiva nos dias atuais. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 2, p. e6267, 2021.

PERDIGÃO, J. et al. Adhesive dentistry: Current concepts and clinical considerations. et al. **Journal of esthetic and restorative dentistry**, v. 33, n. 1, p. 51–68, 2021.

RIBEIRO, M. D. F.; PAZINATTO, F. B. Critérios clínicos para decisão entre substituição ou reparo de restaurações em resina composta – revisão de literatura. **Revista brasileira de odontologia**, v. 73, n. 3, p. 223, 2016.

VAN MEERBEEK, B. et al. The clinical performance of adhesives. **Journal of dentistry**, v. 26, n. 1, p. 1–20, 1998.

VIÑAS, S. M. **Teoria contemporânea da restauração.** [s.l.] SciELO – Editora UFMG, 2021.

YAZIGI, C. et al. The influence of the restorative material on the mechanical behavior of screw-retained hybrid-abutment-crowns. **Journal of the mechanical behavior of biomedical materials**, v. 111, n. 103988, p. 103988, 2020. ZHOU, W. et al. Modifying adhesive materials to improve the longevity of resinous restorations. **International journal of molecular sciences**, v. 20, n. 3, p. 723, 2019.

¹Cirurgião Dentista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) –
Campus Recife, Pernambuco, Brasil

²Discente do curso de odontologia da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) – Campus Recife, Pernambuco, Brasil

³Professor do departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Campus Recife,
Pernambuco, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil